

O'TKIR NAFAS YETISHMOVCHILIGIDA BIRINCHI YORDAM

Umarova Oysara

O'zbekiston Respublikasi, Andijon viloyati, Qo'rg'ontepa

Abu Ali ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi

maxsus fan o'qituvchsi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada zamonaviy hamshiralarga tibbiy muolajalar texnikasini bajarishini bilishi bilan birga, bemorning kasallik tufayli yuzaga kelgan va kelishi mumkin bo'lgan, koma jarayoni va ularni tekshirish xususiyatlari va davolash birinchi yordamberish haqida to'htalib o'tildi.

Kalit so`zlar: Gipoksiya, kislorod, O'NY, arterial qon, sianoz, intoksikatsiya

Tashqi nafas olish bilan organizmning oksigenga nisbatan ehtiyojini qondira olmagan holati, keng ma'noda aytganda, o'pkalarning nafasga aloqador bo'lmagan va nafasga aloqador funksiyalari buzilishi natijasida venoz qonning arterial qonga aylantirish qobiliyatining izdan chiqishi o'tkir nafas yetishmovchiligi (O'NY) deb tushuniladi.

O'tkir nafas yetishmovchiligi sabablari .

- ⦿ nafas ahzolarining shikastlanishi, jumladan, ko'krak qafasining, traxeyaning jarohatlanishi, infeksiya, intoksikatsiyalar va boshqalar natijasida;
- ⦿ kalla va bosh miyaning shikastlari, dori-darmonlar tahsiri, gipoksiya, operatsiya tufayli nafas markazi ishining pasayishi va boshqalar natijasida;
- ⦿ bemor nafas yo'llarining bekilib qolishi yoki obturatsiya tufayli;
- ⦿ gemoglobin miqdorining kamayishi, anemiya, is gazidan zaharlanish;

- ⊙ umumiy aylanib yuruvchi qon miqdorining kamayishi yoki venalarda qon dimlanishi natijasida kislorod miqdorining kamayishi.

O'tkir nafas yetishmovchiligining klinik belgilari

- ⊙ O'NY da rivojlanayotgan gipoksiya va giperkapniya tufayli hayotiy zarur a'zolar faoliyati izdan chiqadi. Shunga ko'ra kompensator mexanizmlar ishga tushishi natijasida bemorda yo'tal, nafas siqishi, nafas olishning tezlashuvi, nafas yetishmasligi, bo'g'ilish kabi holatlar paydo bo'ladi. Bo'g'ilishda yengil sianoz bo'lib, pulsning tezlashuvi kuzatiladi, bemor es-hushining o'zgarishi va koma holatlari rivojlanadi. Bemor dastlab qo'zg'algan, bezovta bo'lib, keyin tormozlanish jarayoni boshlanadi, alahlaydi (gallutsinatsiya va alahlash).

Gipoksiya organizmda quyidagi darajalarda rivojlanadi:

- ⊙ darajali gipoksiyada nafas olish tezlashadi, sianoz, AB ko' - tariladi va taxikardiya kuchayadi.
- ⊙ darajali gipoksiyada taxikardiya, sianoz, nafas olish qiyinlashadi, bemor hushidan ketadi, ammo reflekslar saqlanadi.
- ⊙ darajasi bemorning koma holati bilan xarakterlanadi, reflekslar ham yo'qoladi, sianoz keskin rivojlanadi va bradikardiya paydo bo'ladi. Bu darajada 4—5 daqiqa davomida bevosita reanimatsiya usullarini qo'llash bilan bemor hayotini saqlab qolish mumkin.
- ⊙ darajaso'nggi bosqich bo'lib, bemorni asrab qolish qiyin kechadi

Giperkapniya ham 2 darajada rivojlanadi:

- ⊙ 1-darajasida nafas siqishi, kuchli terlash va bronxlardan suyuqlik ajralishi kuchayadi. Diurez kamayadi, AB tushib ketadi, bemor qo'zg'algan va bezovta bo'ladi.
- ⊙ 2-darajasida nafas soni kamayadi, bronxlar gipersekretsiyasi, nafas siqishi, sianoz paydo bo'ladi, organizmga havo kiritish bilan ular tezda yo'qoladi. Bemor hushidan ketadi va koma holatiga tushadi. Renimatsiya tadbirlari yaxshi natija beradi.

Traxeostomiya.

- ⊙ O'tkir nafas yetishmovchiligini davolash kom-pleksiga traxeostomiya ham kiritiladi.
- ⊙ Traxeostomiya quyidagi holatlarda qo'yiladi:
- Yuqori nafas yo'llari bekilib qolganda, yahni ovoz naylarida shish, spazm, yot jismlar bo'lganida.
- Yutish buzilishida.
- Uzoq muddat o'pkani sunhiy ventilatsiya qilish maqsadida.
- Traxeya va bronxlardan suyuqlikni so'rib olish uchun.
- Traxeyani intubatsiya qilish so'nggi paytlarda traxeostomiya nisbatan ko'proq qo'llanilmoqda. Zamonaviy yumshoq endotraxeal naychalar bilan 20—35 sutkaga sunhiy nafas o'tkazish imkoniyati yaratiladi.
- Laringoskop yordamida nafas yo'liga kateterlar qo'yish yo'li bilan traxeya va bronxlarni tozalash. Bu usul bemor hushida bo'lsa, umumiy narkoz (ftorotan) ostida o'tkaziladi.
- ⊙ Behush holatlarda esa bu muolaja shoshilinch bo'lgani uchun narkozsiz ham bajarilishi mumkin.

Konikotomiya

- ⊙ zudlik bilan qilinadigan operatsiya bo'lib, turli sabablarga (jumladan, yot jismlar, tomoqdagi shish, shikastlar, o'smalar va boshqalar) ko'ra rivojlangan asfiksiya tufayli qilinadi. Bu operatsiya traxeostomiya qilish uchun vaqt yetmagan va intubatsiya qilishning iloji bo'lmaganda o'tkaziladi.

Konikotomiyada qalqonsimon va uzuksimon tog'aylar orasidagi parda maxsus asbob — torakotom yoki boshqa o'tkir asbob bilan ochilib, u yerga traxeostom yoki boshqa intubatsion naycha kiritiladi

Kislorod bilan davolash.

- ⊙ Kislorod berish yo'li bilan organizmdagi gipoksiya kamaytiriladi. Buning uchun nafas yo'llari o'tkazuvchanligini tahminlagan holda o'pkaning sunhiy ventilyatsiyasini o'tkazish maqsadga muvofiq. Kislorodni namlangan holatda Bobrov asbobi orqali burun nafas yo'lga qo'yilgan kateter bilan beriladi. Bu maqsadda KI-1, KI-2, I-2 ingalatsiyalaridan va narkoz asboblaridan foydalanish mumkin.

- ⊙ Organizmda kislorod miqdorining oshib ketishi va uning tahsiri kamaytirish maqsadida ingalatsiya har 2 soatda 20—30 daqiqaga to'xtatiladi. Kislorodli davo uchun faqat tibbiy kislorod ishlatiladi, uning tarkibida 91% oksigen va 1% azot mavjud.

O'tkir nafas yetishmovchiligi rivojlanishida unga qarshi radikal usullardan foydalanish ijobiy natija beradi. Buning uchun konikotomiya, traxeostomiya va traxeyani intubatsiya qilish usullari ishlatiladi.

ADABIYOTLAR

1. M.F.Mazurik - Ambulatoynaya xirurgiya. Kiev, 1983g.
2. F.K.Kutashev - Spravochnik xirurgu polikliniki. L., Meditsina, 1992g.

3. A.E.Odinov -Xirurgiya ambulatornogo vracha . M., Meditsina, 1973g.
4. Rukovodstvo po xirurgii pod redaksiey B.. Petrovskogo. M., Meditsina, 1962g
5. Xirurgicheskie manipulyasii pod redaksiey prof. B.O.Milkova. Kiev, 1985 g.
6. A.X.YAngiev M.YU.YUnusov M.R.Ashurova M.F.Rasulov – SHikastlanishlar. Yopik shikastlar.1990y.

Internet ma'lumotlari:

1. www.mediasphera.ru,
2. www.links.spinet.ru,
3. www.medlinks.ru,
4. www.medlain.ru.